

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO COMPARATIVO SOBRE MULHERES IDOSAS MASTECTOMIZADAS

ARTIGO DE REVISÃO

SANTANA, Fabio Carvalho¹, VIANA, Maria Milaneide Lima², SANTOS, Juliana da Silva³, RUFINO, Núbia de Souza⁴, PINTO, Juliana Mikaelly Silva⁵, LIRA, Zaira Caroline Pires⁶

SANTANA, Fabio Carvalho *et al.* **Estudo epidemiológico comparativo sobre mulheres idosas mastectomizadas**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 10, Ed. 02, Vol. 01, pp. 23-33. Fevereiro de 2025. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/mulheres-idosas-mastectomizadas>,

DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/mulheres-idosas-mastectomizadas

RESUMO

A mastectomia interfere diretamente no processo de envelhecimento, pois envolve a remoção total ou parcial da mama, sendo amplamente utilizada no tratamento do câncer de mama, impactando significativamente a vida emocional e psicológica das mulheres. Este estudo tem como objetivo revisar a literatura sobre os impactos da mastectomia em mulheres idosas. Realizou-se uma revisão integrativa em bases de dados como PubMed e Scielo, abrangendo artigos publicados entre 2012 e 2023. Os resultados indicam que a mastectomia em mulheres idosas representa um desafio significativo, impactando tanto os aspectos físicos quanto os emocionais e sociais dessas pacientes. Fisicamente, a cirurgia pode resultar em complicações como linfedema, dor crônica, perda de mobilidade no ombro e fadiga. O estudo conclui que a análise dos artigos revisados destaca a complexidade dos impactos da mastectomia em mulheres idosas, abrangendo aspectos físicos, emocionais e sociais.

Palavras-chave: Mastectomia, Idosas, Impacto Psicológico, Reabilitação, Câncer de Mama.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento feminino é um processo complexo e multifacetado, que envolve não apenas aspectos biológicos, mas também sociais, emocionais e culturais. À medida que as mulheres envelhecem, enfrentam uma série de mudanças físicas, como a diminuição da produção hormonal, que afeta a saúde óssea, a pele e o sistema cardiovascular. Essas transformações trazem consigo desafios, como o aumento do risco de doenças crônicas, incluindo osteoporose e doenças cardíacas (Gonçalves, 2019).

Além das alterações físicas, o envelhecimento também impacta a vida emocional e social das mulheres. Muitas enfrentam perdas significativas, como a morte de parceiros, amigos ou familiares, o que pode levar a sentimentos de solidão e depressão. A aposentadoria e mudanças na dinâmica familiar, como a saída dos filhos de casa, podem levar à reavaliação do papel social dessas mulheres, frequentemente gerando sentimentos de desvalorização (Oliota-Ribeiro *et al.*, 2023).

A saúde mental é uma questão crucial nesse contexto. O suporte social, a participação em comunidades e a prática de atividades que promovam bem-estar, como exercícios físicos e meditação, são essenciais para uma vida saudável e equilibrada. Portanto, é fundamental que a sociedade reconheça e valorize as contribuições das mulheres idosas, promovendo um ambiente que respeite sua dignidade e necessidades (Gonçalves, 2019).

Neste contexto, a mastectomia interfere diretamente no processo de envelhecimento, pois é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção total ou parcial da mama, sendo amplamente utilizado no tratamento do câncer de mama. Esse procedimento pode ser indicado em diversos estágios da doença, desde casos em que o tumor é identificado precocemente até situações em que a disseminação do câncer exige uma abordagem mais radical. Existem diferentes tipos de mastectomia, como a mastectomia total, que remove toda a mama, e a mastectomia segmentar, que remove apenas o tumor e uma margem de tecido saudável (Perdigão, 2023).

A decisão de realizar uma mastectomia envolve uma avaliação cuidadosa das características do tumor, como seu tamanho, localização e tipo, bem como a saúde geral da paciente e suas preferências pessoais. Além dos aspectos físicos, a mastectomia impacta significativamente a vida emocional e psicológica das mulheres, que muitas vezes enfrentam desafios relacionados à autoestima, imagem corporal e identidade (Oliota-Ribeiro *et al.*, 2023).

Para ajudar a enfrentar os desafios emocionais e físicos pós-mastectomia, as pacientes podem se beneficiar de terapias de suporte, como aconselhamento psicológico e grupos de apoio. Além disso, a reconstrução mamária é uma opção que muitas mulheres consideram, permitindo a restauração da forma e aparência da mama, o que pode contribuir para a recuperação da autoconfiança. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar os impactos físicos, emocionais e sociais da mastectomia em mulheres idosas.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa sobre trabalhos publicados, utilizando as palavras indexadoras: Mastectomia, Saúde da Mulher, Pessoa Idosa, e Saúde Pública, pesquisadas nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, em periódicos nacionais e internacionais entre os meses de março e agosto de 2024. Este tipo de estudo permite a síntese de conhecimento e a integração dos resultados de pesquisas significativas à prática clínica.

Os critérios de inclusão envolveram artigos de revisões sistemáticas, ensaios clínicos controlados, revisões de literatura e estudos qualitativos, publicados no período de 2012 a 2023. Foram excluídos estudos cujo acesso ao texto completo era restrito ou pago, além de trabalhos indisponíveis na íntegra. Inicialmente, foram selecionados 215 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos foram utilizados neste estudo. O fluxograma (figura 1) a seguir ilustra a seleção de artigos.

Figura 1 – Seleção dos artigos utilizados para a pesquisa

Total= 10 artigos incluídos

Fonte: Autores, 2024.

3. RESULTADOS

Tabela 1 – Apresentação dos artigos selecionados:

Autores	Ano	Periódico	Objetivo
Freitas, W.M.T.M.	2016	Fisioterapia Brasil	Traçar o perfil clínico e epidemiológico das pacientes idosas submetidas a cirurgia de mastectomia no Hospital Ofir Loyola
Lopes, N. <i>et al.</i>	2024	Revista Enfermagem e Saúde	Analisar na literatura acerca da influência do tratamento do câncer de mama no que tange a melhoria da qualidade de vida de mulheres idosa
Forster, D. <i>et al.</i>	2023	Research, Society and Development	Examinar e mapear as evidências científicas sobre a autoimagem e sexualidade nas mulheres após o procedimento de mastectomia.

Cabral, H.B. <i>et al.</i>	2022	Geriatria e gerontologia	Analisar interfaces da pessoa idosa
De Paula, E. <i>et al.</i>	2023	<i>Brazilian Journal of Implantology and Health Science</i>	Promover reflexão acerca da temática proposta
Cavalcanti, J.B. <i>et al.</i>	2020	Anais do congresso internacional de envelhecimento humano	Investigar a percepção da autoimagem corporal em idosas mastectomizadas no município de Campina Grande/PB, através da caracterização do perfil sociodemográfico das participantes e da apuração do nível de satisfação com a imagem corporal destas, analisando ambas por meio de estatística descritiva.
De Lima, M.M.G. <i>et al.</i>	2017	Editora Unifip	Desvelar os sentimentos das mulheres mastectomizadas da cidade de Patos-PB
Quadros, A.A.O.	2016	Universidade federal do Rio Grande do Sul	Identificar na literatura científica quais são as repercussões da mastectomia na vida da mulhe
Araujo, A.C.G. <i>et al.</i>	2021	Imip	Analisar os fatores que influenciam na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama submetidas à reconstrução mamária atendidas no setor de mastologia do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP) ou do Instituto de Medicina Integral de Pernambuco Prof. Fernando Figueira (IMIP).

Otto, C. <i>et al.</i>	2014	Revista de saúde pública	Relatar a experiência relacionada às ações de Educação Popular vinculadas ao Projeto Câncer de Mama e Mulheres Mastectomizadas
------------------------	------	--------------------------	--

Fonte: Autores, 2024.

4. DISCUSSÃO

A discussão acerca das idosas mastectomizadas é uma questão de grande relevância, considerando que a mastectomia é um procedimento cirúrgico com impactos profundos na saúde física e psicológica das pacientes. Estudos recentes e mais antigos destacam a complexidade dos cuidados necessários para esse grupo populacional, abrangendo desde o suporte emocional até a reabilitação física e social.

A mastectomia em mulheres idosas representa um desafio significativo, afetando profundamente os aspectos físicos, emocionais e sociais dessas pacientes, o que exige cuidados específicos. Fisicamente, a cirurgia pode resultar em complicações como linfedema, dor crônica, perda de mobilidade no ombro e fadiga. Essas complicações são potencialmente agravadas pelo processo de envelhecimento, que naturalmente reduz a capacidade de cicatrização e a resistência física. Além disso, idosas mastectomizadas podem enfrentar dificuldades na adaptação ao uso de próteses e na realização de exercícios de reabilitação, o que compromete sua qualidade de vida e autonomia.

No campo psicológico, os impactos são igualmente profundos. A remoção da mama pode prejudicar a autoestima, provocando sentimentos de luto pela feminilidade perdida, além de depressão e ansiedade. As mulheres idosas, em particular, podem experimentar maior dificuldade em lidar com as mudanças na autoimagem e, muitas vezes, relutam em buscar apoio ou compartilhar suas angústias devido ao estigma social. A falta de diálogo sobre sexualidade e bem-estar emocional nessa fase da vida pode agravar esses sentimentos, resultando em isolamento social.

Dada a importância desses impactos, o apoio multidisciplinar torna-se essencial. Nesse sentido, Freitas (2016) aponta que a reabilitação fisioterapêutica é crucial para minimizar as complicações decorrentes da mastectomia, como linfedema e perda de mobilidade no ombro. Esse suporte é fundamental para melhorar a qualidade de vida das idosas, especialmente considerando que, devido ao envelhecimento, elas podem apresentar maior dificuldade na recuperação pós-cirúrgica. Lopes *et al.* (2024) reforçam que a assistência de enfermagem deve ir além do aspecto físico, abrangendo também o suporte psicológico e social, evidenciando que o acolhimento e a escuta ativa das necessidades dessas mulheres são primordiais para o sucesso do tratamento, contribuindo para sua autoestima e bem-estar emocional.

Forster *et al.* (2023) ressaltam a importância da rede de apoio familiar e comunitário no processo de adaptação pós-mastectomia. A pesquisa revela que idosas com suporte social adequado apresentam melhores resultados de recuperação e menor incidência de distúrbios psicológicos, como depressão e ansiedade. Cabral *et al.* (2022) complementam essa visão ao discutir que a mastectomia em idosas pode intensificar problemas relacionados à autoimagem e à sexualidade, impactando diretamente sua qualidade de vida. O estudo sugere intervenções de cuidado centradas no paciente, que incluam tanto a reabilitação física quanto o acompanhamento psicológico especializado.

Além disso, sugere-se intervenções centradas no paciente, que envolvam tanto a reabilitação física personalizada, por meio da fisioterapia, quanto o suporte psicológico contínuo. A fisioterapia visa prevenir complicações como linfedema e melhorar a mobilidade do ombro, respeitando as limitações impostas pelo envelhecimento. Já o suporte psicológico contínuo é essencial para ajudar as idosas a lidar com o impacto emocional da mastectomia, especialmente no que diz respeito à autoimagem e à sexualidade. Grupos de apoio e terapia individual são fundamentais para que essas mulheres possam expressar suas emoções e reconstruir a autoestima.

De Paula *et al.* (2023) abordam um aspecto crucial na vida das idosas mastectomizadas: a reconstrução mamária. Embora seja uma alternativa viável para muitas pacientes, as barreiras ao acesso a esse tipo de procedimento ainda são

grandes, especialmente para as idosas, devido a comorbidades e ao acesso limitado aos serviços de saúde especializados. Cavalcanti et al. (2020) destacam que o envelhecimento humano aponta para a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no cuidado a essas mulheres. A articulação entre diferentes profissionais da saúde, como enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, é fundamental para uma assistência completa e eficaz.

De Lima *et al.* (2017) ressaltam a importância de estratégias educativas para essas pacientes, afirmando que o conhecimento sobre os cuidados pós-mastectomia é um fator decisivo para a adesão aos tratamentos de reabilitação. As idosas que participam de programas educativos sobre autocuidado, prevenção de complicações e atividades físicas supervisionadas tendem a apresentar melhores desfechos clínicos. Por fim, Quadros (2016) evidencia que o acompanhamento regular com a equipe de saúde ajuda na detecção precoce de possíveis complicações e na continuidade da reabilitação.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a revisão dessas pesquisas enfatiza a importância de uma abordagem integrada e centrada na idosa, que considere não apenas os aspectos clínicos, mas também os fatores psicossociais. Isso garante um cuidado mais humanizado e eficaz para as mulheres que passam pela experiência da mastectomia. Os impactos da cirurgia em mulheres idosas são complexos, afetando tanto a saúde física, com complicações como linfedema e perda de mobilidade, quanto o bem-estar emocional e social.

A cirurgia afeta a saúde física das pacientes, causando complicações como linfedema e perda de mobilidade, além de impor desafios à autoimagem e ao bem-estar emocional. Além disso, o estigma social e a percepção alterada da feminilidade e sexualidade podem aumentar o isolamento dessas mulheres, comprometendo sua qualidade de vida.

A reabilitação bem-sucedida de idosas mastectomizadas depende de uma abordagem coordenada entre profissionais de diversas áreas, além do suporte social e emocional

contínuo. O fortalecimento dessas intervenções é essencial para garantir uma recuperação mais plena e uma melhor qualidade de vida para as idosas mastectomizadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, A. C. G. *et al.* **Efeitos da reconstrução mamária na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama: um estudo transversal.** Impip. 2021.

CABRAL, H. B. *et al.* **Geriatría e Gerontologia: Interfaces em saúde da pessoa idosa.** 2022. Disponível em: <https://encontrografia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ebook-Geriatría-e-Gerontologia-vol.1-1.pdf#page=144> Acesso em 25 de set de 2024.

CAVALCANTI, J. B. *et al.* **Fatores associados à Satisfação com a Imagem Corporal em idosas**

mastectomizadas: um estudo de campo exploratório. Anais do Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. 2020. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2020/TRABALHO_EV136_MD1_SA4_ID1223_15072020212037.pdf. Acesso em 25 de set de 2024.

DE LIMA, M. M. G. *et al.* **Sentimentos vivenciados pelas mulheres mastectomizadas da cidade de patos-pb.** Trabalho de conclusão de curso (TCC). Unifip. 2017. Disponível em: <https://editora.unifip.edu.br/index.php/repositoriounifip/article/download/1836/1961> Acesso em 25 de set de 2024.

DE PAULA, E. *et al.* Autoimagem da mulher mastectomizada: impactos e repercussões advindos do câncer de mama. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, 2023, 5(5), 1360–1382. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p1360-138>.

FREITAS, W. M. T. M. Perfil clínico e epidemiológico das pacientes idosas submetidas à mastectomia no Hospital Ofir Loyola. *Fisioterapia Brasil*. 2016, v 13, n 2. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/575> Acesso em 25 de set de 2024.

FORSTER, D. *et al.* Self-image and sexuality after mastectomy: a scoping review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 5, p. e3912541445, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i5.41445. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41445>. Acesso em: 25 set. 2024.

GONÇALVES, C.G.S. **Efeito do exercício físico sobre a composição corporal, postura e capacidade funcional de pacientes com linfedema secundário ao tratamento de câncer de mama.** 2019. 58 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em

Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto.

LOPES, N. *et al.* Influência do tratamento do câncer de mama e sua relação com a qualidade de vida de mulheres idosas: revisão integrativa. **Revista Enfermagem E Saúde**, 2024, 4(1), 0125–Disponível em: <https://enfermagemesaude.unifip.edu.br/index.php/enfermagemesaude/article/view/81> Acesso em: 25 set. 2024

OTTO, C. *et al.* Mulheres mastectomizadas: relato de experiência educativa de um grupo e a sua luta por uma nova vida. **Revista de Saúde Pública**. Santa Cat., Florianópolis, v. 7, n. 2, p. 40-48, maio/ago. 2014. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1139930/mulheres-mastectomizadas_relato-de-experiencia-educativa-de-um_Mt47Ej.pdf Acesso em: 25 set. 2024

OLIOTA-RIBEIRO, L. S.; RIBEIRO DE MACÊDO, J.O.; VILAR DA SILVA, E.; DOS SANTOS LIRA, F. A. Exercícios físicos em mulheres mastectomizadas. **RECIMA - Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 6, p. e463365, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i6.3365. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3365>. Acesso em: 26 set. 2024.

PERDIGÃO, T.M. da S. **Câncer de mama e qualidade de vida em mulheres idosas**. 2023. 116 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Gerontologia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.

QUADROS, A. A. O. **Repercussões da mastectomia na vida das mulheres: uma revisão integrativa**. Trabalho de conclusão de curso (TCC). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/152761> Acesso em: 25 set. 2024.

Material recebido: 26 de setembro de 2024.

Material aprovado pelos pares: 29 de outubro de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 04 de fevereiro de 2025.

¹ Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7626-0784>.

² Enfermeira, Mestre em Enfermagem pelo PPGENF, Docente e Coordenadora UNICIR. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8136-8496>.

³ Enfermeira da Infectologia do Hospital Universitário Alcides Carneiro/HUAC/EBSERH - Mestre em Saúde da Família/UFPB/ RENASF. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8135-1835>.

⁴ Graduanda em Medicina pelo Centro universitário de João Pessoa- Unipê. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7846-5682>. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1664708252426393>.

⁵ Residente em Atenção Básica, Saúde da Família/Comunidade pela UERN. Pós-graduação em Urgência, Emergência e Trauma pela UNP. Graduação em Enfermagem pela FACENE/RN. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6930-8844>.

⁶ Graduada em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5121-943X>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4796568186357687>.